

LAKBAY-DIWA
Publishing

E-ISSN 3082-4397

P-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 6

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

JUNE 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

¹ **Amiel Jay S. Socorro, MSc**

² **John Christopher C. Nolial, MSc**

^{1,2} Instructor I

^{1,2} Camarines Norte State College
Camarines Norte, Region, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.20686741

Kita at Kalinga sa Lawa

Si Ronaldo'y nag-alaga ng isda sa tahimik na lawa.
Siksik sa mga hawla, tubo niya ang hanap sa lawa.
Sangkapat ng lawa'y halos napuno ng kaniyang mga hawla.
Sa sobrang dami ng isda, lumampas na rin sa kaya ng lawa.

Akala niya, mas marami'y mas lalaki ang biyaya.
Palakiang masinsin, puro pakain lang ang sandata.
Sa labis na pakain, may di nakain, nalubog sa lawa.
Dumi ng tilapya'y bumibigat doon sa ilalim ng lawa.

Sa ilalim, nabubulok; hininga ng tubig nawawala.
Kulang ang oksiheno; munti ring nalulunod ang lawa.
Sa biglang buhos ng ulan, lamig ay bumababa sa lawa.
Muling umaakyat ang dumi mula sa ilalim ng lawa.

Gawa ng pag-ibabaw, putik at dumi rin ay kasama na.
Barado ang hasang; tilapya'y humihingal na, kawawa.
Umaahon ang isda, tila humihingi ng munting awa.
Pagkamatay ng isda, bunga ng maling gawa ng tao sa lawa.

Hindi sapat ang sipag kung kulang ang dunong at unawa.
Bago magpalaki, aralin pa muna ang batas ng lawa.
Ang lawa ay hindi sisidlan ng dumi at masamang gawa.
Alagaan ang tubig; sa buhay nito, ay may pag-asa.

Nang matuto si Ronaldo, nagbago ang kaniyang gawa.
Bawas hawla, tamang bilang, ngayon may respeto sa lawa
Sa bawat pakain niya, sukat, alaga, at unawa.
Kumikita rin siya habang iniingatan ang lawa.

May kita sa kamay; may dangal din sa maayos na gawa.
Kapag mahal ang lawa, may sagana ang bukas at diwa.
Kita at kalinga, puwede pa ring magsama sa lawa.